

CRIMES COMETIDOS POR MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: uma análise da legítima defesa como forma de proteção da mulher.

Weslaine Miranda Matos

RESUMO.

O presente artigo trata do tema “Crimes cometidos por mulheres vítimas de violência doméstica: uma análise da legítima defesa como forma de proteção da mulher.” O objetivo do estudo em questão é e analisar a aplicação jurídica da legítima defesa nos casos em que mulheres vítimas de violência doméstica cometem crimes contra seus agressores, buscando compreender os desafios existentes na legislação brasileira. Adicionalmente, pretende-se analisar as implicações éticas e sociais da exclusão de ilicitude no contexto exposto. O artigo justifica-se na atualidade do tema em questão e da necessidade de um estudo aprofundado sobre o tema em questão. Para chegar ao objetivo traçado, adotou-se uma abordagem metodológica baseada em pesquisa bibliográfica, sendo utilizada uma perspectiva qualitativa e exploratória. Isso possibilitou uma análise detalhada dos tópicos pertinentes, utilizando recursos como livros, artigos e outros materiais de acesso público, facilitando assim um diálogo acessível ao público em geral. Ao abordar esse assunto, a intenção é acrescentar ao aprofundamento do estudo nessa área, oferecendo uma fonte valiosa para investigações posteriores.

Palavras-chave: Violência doméstica. Legítima Defesa. Proteção da Mulher.

SUMÁRIO. Introdução. 1. Violência doméstica e o papel da legítima defesa. 1.1. Conceito de violência doméstica. 1.2. Conceito de Legítima Defesa. 2. Excesso na legítima defesa e excludente de ilicitude com base no fator emocional. 2.1. Excesso doloso. 2.2. Excesso culposo. 2.3. Excesso exculpante. 3. A legítima defesa como forma de proteção da mulher. Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

A violência doméstica é um fenômeno global que transcende fronteiras culturais, afetando predominantemente mulheres e perpetuando relações desiguais entre os gêneros. Este estudo concentra-se em um aspecto específico desse problema complexo: crimes cometidos por mulheres vítimas de violência doméstica. Em particular, busca-se analisar a legítima defesa como uma forma de proteção da mulher diante dessas situações de agressão.

Historicamente, a violência de gênero tem suas raízes no machismo, patriarcado e sexismo, moldando relações desiguais entre homens e mulheres e influenciando várias esferas da sociedade. As mulheres, por muito tempo, enfrentaram violência e exclusão de participação em atividades além do ambiente doméstico,

mantendo uma posição submissa ao patriarcado. A aceitação social e impunidade dos agressores, enraizadas em tradições e normas culturais, perpetuaram essas práticas ao longo do tempo.

A promulgação da Lei Maria da Penha em 2006 representou uma conquista significativa no Brasil, reconhecendo e categorizando diferentes formas de violência doméstica. No entanto, a eficácia da lei enfrenta desafios devido à falta de recursos adequados e capacitação dos agentes estatais, contribuindo para a continuidade do problema como uma questão sistêmica.

No contexto da legítima defesa, destaca-se a necessidade de proporcionalidade entre a defesa e o ataque, visando garantir que a ação defensiva não ultrapasse os limites necessários. Contudo, a aplicação da legítima defesa em casos de mulheres vítimas de violência por parte de seus agressores apresenta desafios significativos, incluindo a dificuldade em comprovar a defesa em situações de violência habitual.

Destarte, o artigo em questão se torna relevante no meio acadêmico em virtude da atualidade do tema em questão e da necessidade de um estudo aprofundado sobre a aplicação da legítima defesa em casos de crimes cometidos por mulheres vítimas de violência doméstica. Para tanto, o presente artigo tem como objetivo explorar o conceito de violência doméstica e analisar o papel da legítima defesa nos casos em que mulheres vítimas de violência doméstica cometem crimes contra seus agressores, bem como investigar as implicações éticas e sociais da exclusão de ilicitude no contexto exposto. Para tanto, faz-se tal produção científica se faz necessária para colaborar com o debate a respeito desse tema tão delicado que é a legítima defesa em casos de violência doméstica.

1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E O PAPEL DA LEGÍTIMA DEFESA.

1.1. CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Englobando uma série de comportamentos abusivos e violentos, com consequências devastadoras para as vítimas, a violência doméstica é um fenômeno que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente mulheres, e pode ser compreendida como qualquer forma de abuso, agressão ou violência física, psicológica, sexual ou econômica que ocorre entre pessoas que têm ou tiveram algum tipo de vínculo familiar (SILVA; MATIAS, 2021)

A violência doméstica é caracterizada como um comportamento discriminatório que tem como alvo principal as mulheres. No entanto, é importante ressaltar que esse tipo de violência pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha ou teve uma relação íntima e afetiva com a vítima, independentemente do sexo dessa pessoa. Tal violência traz consigo consequências devastadoras para as vítimas, causando danos físicos, psicológicos e sociais. (SILVA; MATIAS, 2021).

Negreiros (2023) explica que é possível perceber que a violência doméstica é uma resultante direta do machismo, do patriarcado e também do sexismo. Ao longo dos anos, os relacionamentos entre homens e mulheres foram moldados e estabelecidos, destacando-se a dominância e a opressão masculina como características proeminentes. Por séculos, a agressividade masculina moldou a posição submissa das mulheres nessa dualidade de gêneros, influenciando as perspectivas jurídicas, políticas, culturais, religiosas, sociais e diversas outras áreas.

Ademais, Oliveira (2022) argumenta que a violência relacionada ao gênero é um fenômeno difundido em todo o mundo, manifestando-se em contextos de conflito e em períodos de tranquilidade. Muitas dessas agressões ocorrem com o consentimento das sociedades e autoridades, pois estão profundamente enraizadas em práticas, costumes e tradições que são consideradas como normais e até mesmo como métodos de ensino, tanto dentro do sistema patriarcal de poder como na maneira como as mulheres são objetificadas e desvalorizadas.

Tratando em um contexto histórico, as mulheres que enfrentavam o temor e a violência por parte dos homens eram excluídas de participar em atividades além do ambiente doméstico. Como resultado, dentro de casa, assumiam a responsabilidade exclusiva pela subsistência própria e da família, contudo, sem influência nas decisões, prerrogativa reservada ao "chefe de família" que detinha o poder de guiar o destino do núcleo familiar. Nesse cenário, as mulheres estavam diretamente vinculadas ao patriarcado para garantir sua sobrevivência, em virtude do receio instigado pelo terror. (NEGREIROS, 2023).

Negreiros (2023) ainda argumenta que para enfrentar essa situação desafiadora, as mulheres tiveram que ceder às vontades, desejos e luxos dos homens, correndo o risco de ter sua escassa independência ainda mais prejudicada em casos contrários. Como resultado, certos atos de violência contra as mulheres eram, e em algumas circunstâncias ainda são, considerados normais. Isso justificava formas de violência física, paternal, moral, religiosa, sexual, entre outras. As agressões eram aceitas, enquanto, ao mesmo tempo, os perpetradores desses atos ofensivos permaneciam

impunes devido à crença na falsa justificação promovida pelo ensino, educação e formação liderados por esse homem respeitado.

Embora haja uma falta de dados precisos sobre essas fatalidades, incluindo o número exato de ocorrências, é evidente que a cada ano um grande número de mulheres perde a vida devido a questões relacionadas ao gênero. Como mecanismo de legislar sobre o assunto, foi promulgada a Lei Maria da Penha no ano de 2006, que teve como intuito, reafirmar direitos de mulheres contra violência, sobretudo, violência doméstica. (OLIVEIRA, 2022).

No artigo 7º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), encontra-se uma abrangente e detalhada definição de violência doméstica, que demonstra a preocupação em compreender e abordar as múltiplas facetas desse grave problema. A legislação reconhece e categoriza como violência doméstica todas as formas de agressão que envolvam violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, visando garantir a proteção e amparo das vítimas

Essa Lei foi uma grande conquista dos movimentos de mulheres e feministas para que as brasileiras pudessem dispor de um instrumento legal próprio que assegure seus direitos e para que o Estado passasse a enxergar a violência doméstica e familiar contra a mulher. (SILVA; MATIAS, 2021, p.5).

Silva e Matias (2021) ainda explicam que a violência não se restringe apenas à ação direta, mas também pode ocorrer por meio da omissão. A omissão diante de uma agressão, a convivência ou a decisão de fingir que não se viu algo são consideradas formas de praticar violência, podendo ser entendida como uma forma de consentimento ou de negligência.

Negreiros (2022) expõe que, no contexto familiar, as mulheres enfrentam violência, predominantemente proveniente de seus companheiros ou familiares próximos dentro do ambiente doméstico. De maneira geral, a violência ainda está profundamente arraigada no Brasil, influenciada por hábitos, tradições e outros elementos socioculturais que são culturalmente condicionados. Contudo, em muitos casos, as mulheres não recebem apoio do Estado ou não confiam na capacidade deste em protegê-las, resultando em reações às agressões, incluindo, em algumas situações, atos de violência contra seus parceiros.

Lopes (2022) discorre sobre a violência doméstica quando argumenta que a falta de eficiência do Estado em fornecer recursos adequados e capacitar seus agentes para lidar com as nuances da violência doméstica contribui significativamente para torná-la uma questão sistêmica. Além disso, a dificuldade em destacar a continuidade e a

complexidade dessa forma de violência é exacerbada pelo fato de que muitas vezes os incidentes ocorrem no ambiente doméstico, resultando no isolamento das vítimas, especialmente mulheres, que enfrentam obstáculos ao buscar apoio nas instituições estatais. A combinação da violência doméstica no âmbito privado com a incapacidade do Estado em abordá-la de maneira eficaz no âmbito público se manifesta como uma opressão e subordinação de gênero. Portanto, é compreensível que essa opressão e subordinação não sejam meros atos individuais, mas sim uma expressão de toda a sociedade.

1.2. CONCEITO DE LEGÍTIMA DEFESA.

Existem comportamentos comuns que, devido a circunstâncias excepcionais, são considerados legais pelo sistema jurídico, sendo essas circunstâncias classificadas como causas de exclusão de ilicitude. Ao abordar a discussão sobre a despenalização de ações realizadas por vítimas de violência doméstica contra seus agressores, é necessário examinar os elementos que fundamentam a legítima defesa e avaliar a viabilidade de sua aplicação nos casos em questão. A legítima defesa é um conceito amplamente aceito em praticamente todos os sistemas jurídicos, pois está intrinsecamente ligado à proteção da pessoa humana. (LOPES, 2022).

No que tange a Legítima defesa, Peixoto (2022) argumenta que a mesma é compreendida como um instituto jurídico reconhecido em diversos sistemas legais ao redor do mundo, dentre eles, o Brasil. Esse instituto tem como base o princípio fundamental da autodefesa. Sendo assim, basicamente, ele estabelece que uma pessoa pode usar a força necessária e proporcional para se proteger de uma agressão injusta que está ocorrendo ou na iminência de acontecer. Tendo por finalidade evitar um mal maior a si mesma ou a terceiros.

Lopes (2023) ainda expõe que, a legítima defesa, embora não esteja explicitamente prevista em algumas legislações, é uma das mais antigas justificativas para a ausência de ilegalidade. Desde tempos remotos, filósofos já discutiam a legítima defesa como um princípio sagrado, sustentando em seus escritos que repelir a violência com violência é permitido por todas as leis. Nos dias atuais, no sistema jurídico brasileiro, a legítima defesa é reconhecida como uma causa que exclui a ilicitude, fundamentando-se na proteção dos bens jurídicos com o intuito de prevenir danos.

Nesse sentido, o Código Penal explica que “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou

iminente, a direito seu ou de outrem.” (BRASIL, 1940, art. 25) Dessa forma, a legislação deixa explícito que qualquer agressão feita de forma injusta pode ser repelida por meio de legítima defesa. Para tanto, Cléber Masson explica que

Qualquer bem jurídico pode ser protegido pela legítima defesa pertencente àquele que se defende ou a terceira pessoa. Em compasso com o auxílio mutuo que deve reinar entre os indivíduos, o CP admite expressamente a legítima defesa de bens jurídicos alheios, com amparo no princípio da solidariedade humana. (MASSON. 2016. p. 225 apud DUARTE; CARVALHO, 2019. p. 9)

Cabe ressaltar ainda que no contexto da legítima defesa, é essencial que haja proporcionalidade entre a defesa empreendida e o ataque sofrido. Essa proporcionalidade deve ser avaliada considerando as circunstâncias específicas do caso concreto de modo que a defesa não venha ultrapassar os limites necessários. Nesse sentido, a ação defensiva não pode ser excessiva, desproporcional ou ir além do necessário para repelir a agressão injusta. (DUARTE; CARVALHO, 2019)

Para tanto, deve haver, uma proporcionalidade entre o ataque sofrido e a defesa empregada pela vítima ou terceiro. Dessa forma, sendo preenchidos os requisitos necessários, os crimes cometidos contra os agressores em casos de violência doméstica, enquadram-se como legítima defesa. Assim sendo, mesmo que o ato ilícito seja considerado fato típico e antijurídico, não serão aplicáveis as penas previstas no código penal. (PEIXOTO, 2022).

2. EXCESSO NA LEGÍTIMA DEFESA E EXCLUDENTE DE ILICITUDE COM BASE NO FATOR EMOCIONAL.

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento significativo na atenção dispensada aos debates jurídicos relacionados aos delitos perpetrados por mulheres que, por sua vez, são vítimas de violência doméstica. Diante desse cenário, emerge uma considerável dicotomia que permeia a esfera legal dessas ações, e tal complexidade advém da busca por um consenso que concilie o excesso da legítima defesa com a influência do fator emocional nesses casos. Um elemento fundamental na caracterização da legítima defesa é a aplicação equilibrada da força para interromper uma agressão injusta; ultrapassar esse limite constitui um excesso no uso da legítima defesa.

Santos (2020) expõe que o uso excessivo da legítima defesa é subjetivo e tende a ser desproporcional, sendo influenciado principalmente por reações psicológicas

impulsivas e pela falta de responsabilização em certos casos. Isso pode resultar em injustiças, pois o excesso muitas vezes se confunde com ações desproporcionadas.

Frente a essa circunstância, é estabelecido pelo Código Penal que a conduta de empregar legítima defesa de maneira excessiva é sujeita a condenação. Essa repreensão encontra-se delineada no artigo 23, parágrafo único do mencionado Código, no qual se esclarece que:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato

II - em legítima defesa

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. (BRASIL, 1940)

2.1. EXCESSO DOLOSO

Santos (2020) explica que a origem da palavra "dolo" provém do termo grego "Dólos", cujo significado indica que o indivíduo é astuto, ardiloso, estrategista e enganador. O dolo excessivo ocorre quando há desproporcionalidade na conduta, ou seja, o dano causado supera a magnitude do bem protegido. Isso acontece quando o agente ultrapassa os limites estabelecidos pela lei, assumindo total responsabilidade por suas ações. Um exemplo desse cenário seria quando alguém, após receber um tapa, reage de forma a causar a morte do agressor. Nesse contexto, compreende-se que a vida é um valor superior à integridade física, não sendo justificável alegar legítima defesa nesse caso.

A legítima defesa caracteriza-se como dolosa quando há erro em seus requisitos, levando a pessoa que supostamente estaria agindo em legítima defesa a se tornar um agente delituoso devido ao excesso nos meios empregados. Ou seja, mesmo se a pessoa pense que estar em legítima defesa, se ela ultrapassar os limites necessários para repelir a agressão, pode ser considerada culpada pelo crime cometido. (LANGE JUNIOR; PENTEADO, 2020)

Penques (2022) argumenta que na modalidade culposa, a conduta do agente se manifesta voluntariamente, ou seja, ele age com plena consciência, de maneira desproporcional e imoderada, o que resulta na exclusão da proteção legal e, por conseguinte, na aplicação da qualificação de excesso. Tal atitude refere-se, portanto, ao comportamento em que o indivíduo age aproveitando-se da situação que já estava em curso, movido por sentimentos como cólera, desejo de vingança ou qualquer outra emoção, para agredir o agente que foi responsável pelo mal, seja contra si mesmo ou outra pessoa.

Peixoto (2022) também explica que o excesso doloso ocorre quando o agente, motivado por sentimentos como ira ou vingança, ultrapassa voluntária e conscientemente os limites da necessidade e da moderação no emprego dos meios escolhidos durante uma situação de legítima defesa.

Com base no que foi exposto, entende-se que o excesso doloso refere-se a uma ação desproporcional que não se enquadra na justificativa da legítima defesa, pois não é aceitável tirar a vida de alguém protegendo bens de menor valor em comparação com a vida humana. No entanto, é importante observar que, mesmo nesses casos, a pena pode ser mitigada devido à contribuição da vítima para o crime, considerada como um elemento justificante. (SANTOS, 2020)

Eric Robert Ribeiro da Silva também afirma que o excesso doloso só é caracterizado quando efetuado de maneira deliberada. Para tanto, o autor explica que

Para o excesso ser considerado doloso o agente tem que, deliberadamente, se aproveitar da situação em que se encontra e agir impondo um sacrifício superior ao necessário, tendo como parâmetro o uso moderado dos meios necessários para proteger o seu direito ameaçado ou lesado. Não se pode deixar de mencionara constante observação do estado de abalo psicológico que o agente se encontra nesse devido momento em que está com um bem jurídico seu ou de outrem em risco atual ou iminentee necessita agir para resguardar o bem. (SILVA 2019, p. 33)

Assim, Santos (2020) argumenta que o dolo presente na conduta de excesso doloso é caracterizado pelo conhecimento da gravidade da ação realizada pelo agente, sendo subjetivo e envolvendo o elemento cognitivo como uma forma de justificação. Esse componente subjetivo, baseado no conhecimento e na compreensão do agente em relação à natureza e às consequências de sua conduta, é destacado como um elemento crucial na argumentação do autor sobre a natureza do dolo nesse contexto específico. Nesse sentido, a cognição do agente em relação à gravidade da ação é apresentada como uma justificação essencial para caracterizar o dolo na conduta de excesso doloso, reforçando a perspectiva subjetiva desse fenômeno jurídico.

2.2. EXCESSO CULPOSO

Por outro lado, no caso do excesso culposo, o agredido comete um erro não intencional de avaliação, agindo de forma desproporcional por falta de um dever de cuidado objetivo, nesse caso, o mesmo age de maneira exagerada ao empregar uma violência maior do que seria necessária para se defender. (PEIXOTO, 2022)

Silva (2010) explica que no contexto jurídico do Brasil, culpa refere-se à conduta em que uma pessoa age sem a devida precaução, negligenciando os cuidados

necessários em relação às suas ações. Isso resulta em uma consequência adversa não intencional, mas previsível, decorrente de imprudência, negligência ou imperícia.

Penques (2022) argumenta que o excesso culposos se manifesta de maneira oposta à modalidade dolosa, uma vez que o agente age excedendo os parâmetros da legalidade penal, entretanto, de forma inconsciente, sendo esse excesso um autêntico lapso ou desatenção por parte do mesmo.

O excesso culposos emerge quando o agente, em um momento de ignorância, deixa de realizar a análise devida para compreender que sua ação está ultrapassando os limites estabelecidos pelas normas permissivas. Isso pode ocorrer devido a um equívoco na avaliação por parte daquele que inadequadamente interpreta as normas permissivas, resultando em um dano desnecessário e extrapolado para o outro indivíduo que atuou de maneira ilícita. Nesse contexto, o Código Penal veda algumas condutas, as quais são caracterizadas por um determinado grau de reprovação conforme estabelecido pelo tipo penal. Estes tipos, por sua vez, têm como função principal a individualização de condutas, buscando separar a ação pretendida daquela efetivamente realizada pelo agente. (Silva, 2019).

Assim, o excesso culposos é definido

Ocorre quando o agente, diante do temor, aturdimiento ou emoção provocada pela agressão injusta, acaba por deixar a posição de defesa e partir para um verdadeiro ataque, após ter dominado o seu agressor. Não houve intensificação intencional, pois o sujeito imaginava-se ainda sofrendo o ataque, tendo seu excesso decorrido de uma equivocada apreciação da realidade. (CAPEZ, 2015, p.307)

Capez (2015 p.307) explica que “Ocorre quando o agente, diante do temor, aturdimiento ou emoção provocada pela agressão injusta, acaba por deixar a posição de defesa e partir para um verdadeiro ataque, após ter dominado o seu agressor.”

Observa-se, conseqüentemente, que a possibilidade de ocorrer confusão entre os dois conceitos é substancial, considerando que a discrepância reside na ausência de atenção do agente, que age de maneira negligente. Portanto, é de suma importância proceder a uma minuciosa análise das circunstâncias específicas do caso, a fim de identificar com precisão a verdadeira natureza do excesso. Paralelamente à abordagem intencional, o agente incorrerá nas sanções penais correspondentes ao crime resultante de sua conduta, quando esta se der de maneira culposa. (PENQUES, 2022)

Silva (2019) ainda argumenta que no âmbito do tipo culposos, a consideração preponderante recai sobre a existência da violação de uma obrigação de cuidado e a

previsibilidade da conduta do agente. Além da identificação da negligência no cumprimento do dever de zelar, torna-se imperativo que o agente efetivamente produza um resultado, uma vez que, na ausência desse desdobramento, a tipificação da conduta praticada não pode ser cogitada. No que tange à imputação de culpa a um indivíduo que se defende e, por circunstâncias diversas, ultrapassa os limites, é necessário analisar a transgressão do dever de cuidado, as consequências decorrentes desse descuido e a previsibilidade dessas consequências, levando em consideração, ainda, as circunstâncias que envolvem a ação perpetrada. Desse modo, a ocorrência do excesso culposo somente pode derivar de um equívoco, resultante de uma avaliação incorreta por parte do agente, considerando as circunstâncias em que se encontrava, nas quais seria factível realizar uma avaliação apropriada.

Santos (2020) explica que que é imperativo ter em mente que, tanto na situação de excesso intencional quanto na de excesso não intencional, o agente será responsabilizado por quaisquer abusos perpetrados após o término da reação do agressor. Nesse contexto, à luz do exposto, podemos inferir que o excesso não intencional está relacionado a atos de omissão, tomada de riscos ou ignorância associados a uma defesa que ultrapassa os limites permitidos, sem enquadrar-se na justificativa legal da legítima defesa. Contudo, é possível que a pena seja reduzida em virtude da contribuição da vítima.

Dessa maneira, torna-se evidente que o excesso culposo se materializa quando o agente, confrontado pelo medo ou por uma intensa emoção desencadeada por uma agressão injusta, acaba por abandonar a posição defensiva e instigar, inadvertidamente, um autêntico contra-ataque, logo após ter subjugado o seu agressor. Não há uma intensificação deliberada, uma vez que o agente ainda se percebia sob ameaça do ataque, resultando assim em seu excesso devido a uma interpretação equivocada da realidade, motivada pelo profundo abalo psíquico experimentado. (SILVA, 2019)

2.3. EXCESSO EXCULPANTE.

Porém, como mencionado antes, além dos excessos culposos e dolosos, há um aspecto emocional que precisa ser considerado, conhecido como o conceito de "Excesso Exculpante".

O excesso exculpante foi inicialmente identificado no projeto do Código Penal de 1969, mais especificamente no §1º do art. 3º desse código. Esse dispositivo, intitulado "excesso escusável", estabelecia que o excesso não seria passível de punição quando decorresse de medo justificável, surpresa ou perturbação emocional diante da situação.

No entanto, na reforma de 1984, não houve uma previsão expressa para esse tipo de situação, e, desde então, o excesso exculpante tem sido reconhecido pela doutrina e jurisprudência como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade da ação. (SILVA, 2019).

Peixoto (2022) explica que no caso de excesso exculpante, a vítima, influenciada por sentimentos que podem afetar sua saúde mental, como o medo ou uma forte emoção diante de um ataque, entre outras situações semelhantes, devido a um erro que não pode ser evitado, desiste da sua ação defensiva e parte para o ataque.

Embora o excesso exculpante e o excesso culposo tenham semelhanças, a diferenciação reside na justificativa associada ao excesso exculpante. Este está relacionado a fatores emocionais que impedem a manutenção da proporção nas ações, enquanto o excesso culposo resulta de negligência, devido à falta de observância do dever objetivo de cuidado. (PEIXOTO, 2022).

Nas palavras de Giovana Mamede Peixoto, nos casos de excesso exculpante

o agredido, movido por sentimentos capazes de alterar seu estado psíquico, como medo, forte emoção diante do ataque, entre outros semelhantes, compulsado por situação de erro que não se consegue dispensar, abandona a ação de defesa e passa para o ataque. (PEIXOTO, 2022. p. 14)

Tal afirmativa é levada em consideração em vários tribunais pelo país, considerando o fator emoção como forte justificativa para a legítima defesa, como evidenciado pela seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça de Alagoas:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. POSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. EXCESSO EXCULPANTE NA LEGÍTIMA DEFESA. ACUSADO QUE VIU A SEGURANÇA DE SEU FILHO AMEAÇADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Restou cabalmente demonstrado que o acusado agiu em legítima defesa de terceiro, tendo em vista que seu filho estava sofrendo agressão injusta e atual, pois a vítima o agrediu, o ameaçou de morte e por fim apontou uma arma de fogo para sua cabeça, momento em que o réu interviu, entrou em vias de fato com o ofendido, conseguiu desarmá-lo e deflagrar disparos da arma de fogo em face dele. II Ademais, o fato de o acusado ter deflagrado 11 (onze) tiros não obsta o reconhecimento da legítima defesa, restando configurado em verdade uma legítima defesa com excesso exculpante, caracterizada quando o agente age com excesso para repelir agressão injusta, porém, diante das circunstâncias do caso concreto, seria inviável exigir dele conduta diversa. III Recurso conhecido e provido. (TJ-AL - RSE: 07071085420138020001 AL 0707108-54.2013.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019).

Em resumo, o réu recebeu inicialmente uma condenação em primeira instância pelo crime tipificado no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, sem que fosse considerado o conceito de excesso exculpante. No entanto, em um recurso interposto junto ao Tribunal de Justiça de Alagoas, foi reconhecido que o réu agiu em um estado de apreensão e perturbação emocional ao presenciar a ameaça de morte direcionada ao seu filho, o que levou ao uso de arma de fogo. Como resultado dessa avaliação, a sua culpabilidade foi excluída. Destarte, para os casos de excludente de culpabilidade, Crissie (2021. p.36) explica que “no excesso exculpante o abalo emocional em que o agente de encontra faz com que ele não consiga avaliar a situação com clareza e atue de forma excessiva para interromper a agressão.”

No contexto do excesso exculpante, a perturbação do estado mental do indivíduo, um aspecto subjetivo, leva-o a ultrapassar os limites do que seria permitido. É notável que o agente não percebe o excesso; ao contrário, ele acredita que a agressão persiste ou que ainda está prestes a acontecer, motivando-o a continuar agindo contra o agressor. No momento da ação, o sujeito age movido por medo, pavor ou surpresa, sendo este fenômeno conhecido como o instante de abalo psicológico. Dessa maneira, considera-se uma causa de exclusão de culpabilidade, pois, nas circunstâncias em que se encontrava, não seria razoável esperar um comportamento diferente, configurando uma situação de inexigibilidade de conduta diversa.

O excesso exculpante no instituto da legítima defesa pode ser derivado do medo, do susto e do pânico decorrentes de uma situação de agressão atual ou iminente e injusta. No entanto, o principal elemento desse instituto é a avaliação da medida do excesso e da inexigibilidade de conduta diversa. Dessa forma, tais critérios são fundamentais para determinar a existência de tal excesso no ato em questão. (LANGE JUNIOR; PENTEADO, 2020)

Silva (2019) ainda argumenta que o indivíduo que se encontra em uma situação de perigo iminente devido a uma agressão injusta pode entrar em um estado de choque emocional. Nesse contexto, é possível que ele tome ações que excedam suas intenções originais, demonstrando uma certa imprudência, ainda que justificada pelas circunstâncias enfrentadas. Esse excesso, considerado como uma resposta exculpante, é resultado do medo, surpresa ou perturbação emocional, baseados na falta de exigibilidade de uma conduta diferente. Por exemplo, ao se defender de um ataque inesperado e violento, o agente pode se apavorar e disparar sua arma de fogo mais vezes do que seria estritamente necessário para repelir o ataque, resultando na morte do agressor.

Considerando que as emoções possuem um impacto significativo na habilidade de discernimento de um indivíduo em uma situação em que ele esteja tomado pelo medo ou sentimento semelhante, é de extrema importância considerar esse aspecto como um elemento relevante que pode atenuar a culpabilidade ao se analisar um caso de legítima defesa em excesso. (CRISSIE, 2021).

Ao realizar uma análise aprofundada da situação sob essa perspectiva particular, é possível concluir que é de suma importância atribuir a devida consideração ao componente emocional ao tratar de questões legislativas, com o objetivo primordial de assegurar uma abordagem mais eficaz e, ao mesmo tempo, prevenir a possível geração de um senso de injustiça no seio da sociedade.

3. A LEGÍTIMA DEFESA COMO FORMA DE PROTEÇÃO DA MULHER

O principal traço do contexto de violência doméstica e familiar reside em tornar a vítima sentir-se impotente, dificultando sua capacidade de buscar ajuda ou denunciar o agressor. Isso resulta na obscuridade de seu sofrimento, levando a vítima a ficar cada vez mais envolvida nesse ciclo de violência, sujeita à opressão do agressor até que, em muitos casos, esse ciclo culmine na tragédia da morte da vítima. Isso contribui para o aumento contínuo das estatísticas ao longo dos anos. (OLIVEIRA, 2022)

A legítima defesa é um princípio fundamental do direito penal que permite a uma pessoa usar a força, quando necessário, para proteger a si mesma ou a terceiros contra uma ameaça iminente de agressão física. No contexto da proteção da mulher, a legítima defesa desempenha um papel significativo na salvaguarda dos direitos e da integridade das mulheres em situações de violência doméstica, agressões sexuais e outras formas de abuso.

A legítima defesa é uma excludente de ilicitude, ou seja, um motivo que torna o crime praticado lícito. Para que seja configurada, é necessário que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem. Outro ponto crucial a ser considerado é que a pessoa deve empregar os recursos necessários de forma moderada, procurando afastar o agressor de maneira minimamente prejudicial, evitando qualquer tipo de excesso ou abuso, garantindo assim uma relação proporcional entre a agressão sofrida e a resposta dada. (SILVA; MATIAS, 2021).

A questão que surge na aplicação da legítima defesa em crimes cometidos por mulheres que são vítimas de violência por parte de seus agressores reside no fato de que a legítima defesa é uma resposta imediata, exigindo que a agressão seja atual ou

iminente. Se a vítima antecipar um ataque futuro e certo, a legítima defesa não se aplica, uma vez que não são atendidos todos os seus requisitos. Além disso, a violência doméstica frequentemente assume um caráter habitual e contínuo, ocorrendo em ambientes privados, como residências das vítimas. Isso torna difícil provar que a mulher estava se defendendo, resultando muitas vezes na denúncia e julgamento da mulher.

No que se refere à legítima defesa antecipada, também conhecida como preventiva, não há uma norma legislativa que aborde especificamente o seu conteúdo. Essa forma de legítima defesa ocorre quando a vítima antecipa uma agressão futura e certa por parte do agressor. Nesse cenário, a vítima toma a iniciativa de atacar primeiro, pois acredita que não conseguirá enfrentar o agressor em uma futura agressão. É importante destacar que, nessas situações, a agressão não possui um cronograma definido, podendo ocorrer meses ou dias após a antecipação, não se restringindo ao presente imediato. Dessa forma, a legítima defesa antecipada baseia-se na ideia de que a vítima age de maneira preventiva diante de uma ameaça futura e certa, antecipando suas ações por receio de não sobreviver em um próximo confronto. (NEGREIROS, 2023).

Dessa forma, a concepção da legítima defesa antecipada se resume a uma análise mais aprofundada e contextual da legítima defesa tradicional, sendo acionada exclusivamente no cenário em que o Estado não desempenha eficazmente sua obrigação de garantir a segurança do cidadão. (OLIVEIRA, 2022).

Lopes (2022) argumenta que a legítima defesa antecipada ocorre quando alguém se adianta a um ataque certo e futuro por parte do agressor. Ao perceber que não conseguirá suportar a agressão iminente, a pessoa toma a iniciativa de atacar antes. Essa forma de legítima defesa difere da legítima defesa convencional, pois não requer que a violência seja imediata ou iminente. Assim, mesmo que o indivíduo realize uma ação tipicamente ilícita, ele fica isento de sanções penais, sendo isentado de responsabilidade, uma vez que a ausência de punição não gera exemplos negativos para a sociedade.

Negreiros (2023) argumenta que no que concerne à compreensão da legítima defesa clássica, esta não admite que a vítima confronte um perigo futuro e certo. Entretanto, no contexto de casos de violência doméstica em que a legítima defesa antecipada é alegada, a ré precisa apresentar evidências no processo para justificar sua conduta. Isso inclui demonstrar, por exemplo, a certeza de um ataque futuro e certo, a negligência do Estado em relação à proteção, e a legítima defesa antecipada como a única solução viável, uma vez que não há possibilidade de sobreviver à situação presente.

Assim sendo, resta conhecido que a legítima defesa desempenha um papel de extrema importância na proteção das mulheres contra a violência, desempenhando um papel vital na promoção de sua segurança e bem-estar. No entanto, é crucial manter em mente que a ênfase deve ser sempre colocada na prevenção abrangente da violência doméstica como um todo, adotando medidas proativas para criar um ambiente seguro e equitativo para todas as mulheres.

CONCLUSÃO

O presente artigo discorreu sobre a legítima defesa como forma de prevenção da violência doméstica. Para tanto, torna-se evidente frisar que a violência doméstica é um fenômeno global de extrema gravidade, abrangendo uma gama de comportamentos abusivos com consequências devastadoras, sobretudo para as mulheres. Esse fenômeno, caracterizado por diversas formas de violência, como a física, psicológica, sexual e econômica, transcende fronteiras culturais, refletindo a persistência de relações desiguais entre homens e mulheres enraizadas historicamente no machismo, patriarcado e sexismo.

É importante destacar também que a promulgação da Lei Maria da Penha em 2006 no Brasil representa um avanço importante na proteção das vítimas, ao reconhecer e categorizar diferentes formas de violência doméstica. No entanto, a eficácia dessa legislação é desafiada pela falta de recursos e capacitação dos agentes estatais, evidenciando a necessidade de abordagens sistêmicas para abordar o problema de maneira abrangente.

Assim, a dinâmica da violência doméstica é marcada pela manipulação do agressor. Tal situação dificulta a capacidade da vítima de buscar ajuda, perpetuando o ciclo de violência e contribuindo para estatísticas alarmantes ao longo dos anos. Para tanto, a legítima defesa, embora fundamental, enfrenta desafios na sua aplicação devido à necessidade de uma resposta imediata, bem como à dificuldade em provar a defesa.

Assim sendo, o presente artigo revela a complexidade intrínseca à questão da violência doméstica, destacando não apenas a necessidade imperativa de legislação eficaz, mas também a urgência de abordagens sistêmicas que considerem que a proteção das mulheres contra a violência doméstica requer não apenas respostas reativas, como a aplicação adequada da legítima defesa, mas também uma abordagem preventiva que enfrente as raízes profundas desse problema.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 29 maio 2023.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. **Lei Maria da Penha**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 27 maio 2023.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal**. V.1. Parte geral. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

COSTA FILHO, Sebastião. **Apelação criminal n. 0707108-54**, Relator Desembargador Sebastião Costa Filho. JusBrasil, 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-al/682182643/inteiro-teor-682182657> Acesso em: 28, maio de 2023.

CRISSIE, Rosa Magalhães. **Análise do instituto da legítima defesa: aplicabilidade do excesso exculpante**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33176>. Acesso em: 29 maio 2023.

DUARTE, Michelle França Marques; CARVALHO, Rodrigo Corrêa Vaz de. **Os limites legais da legítima defesa**. 2019. Disponível em: <http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1308>. Acesso em: 29 maio 2023.

LOPES, Geicy. **A aplicação da teoria da legítima defesa antecipada nos casos de violência doméstica e familiar**. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/22445>. Acesso em 09 nov. 2023.

NEGREIROS, Beatriz Cristina de Souza. **A legítima defesa das mulheres vítimas de crimes de violência doméstica**. 2023. 49f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, 2023. Disponível em: <https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2656>. Acesso em 12 nov. 2023.

OLIVEIRA, Amanda Alves de Melo Oliveira. **Legítima defesa antecipada ou preordenada no contexto da violência doméstica**. 2022. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/28261>. Acesso em 14 de outubro de 2023.

PEIXOTO, Giovana Mamede. **Violência contra a mulher: legítima defesa antecipada como causa de excludente de ilicitude**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3843>. Acesso em: 28 maio 2023.

PENTEADO, Philippe Escobar; LANGE JUNIOR, Edison França. **Excesso de legítima defesa: a linha tênue entre o excesso doloso e a existência de culpa**. Revista Reflexão e Crítica do Direito, 2020. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/rcd/article/view/1505>. Acesso em: 05 de outubro 2023.

PENQUES, Mariana Rodrigues. **A aplicação da legislação na defesa de terceiros em casos de violência doméstica familiar.** 2022. Disponível em: <http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6211>. Acesso em: 12 de outubro de 2023.

SANTOS, Roberto César Reis dos. **Análise acerca da importância e dos limites da legítima defesa no direito brasileiro.** 2020. 23f. Artigo (Graduação em Direito) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2020. Disponível em: <http://repositorio.unifametro.edu.br/handle/123456789/579>. Acesso em: 10 nov. 2023.

SILVA, Alyne Oliveira; MATIAS, Tatiane Cristina Campos. **Análise da legítima defesa em situações de crimes cometidos por mulheres vítimas de violência doméstica.** 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/20020>. Acesso em: 24 maio 2023

SILVA, Eric Robert Ribeiro da. **O limite da reação em legítima defesa: utilização do excesso exculpante.** 2019. Portal de Trabalhos Acadêmicos, v. 6. Disponível em: <https://revistas.faculdadedamas.edu.br/index.php/academico/article/view/1090>. Acesso em: 13 nov. 2023.